

POLAND

POLAND

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ И МЕТОДЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

А.Х. Тригулова¹

PhD, доцент кафедры

¹«Теории музыки и методики» ТГПУ им. Низами.

Габдульманова Ильнура²

²Магистр 2- курса направления «Музыкальное образование и искусство» ТГПУ им. Низами

Ахунова Умида³

³Магистр 1 курса направления «Музыкальное образование и искусство» ТГПУ им. Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7325730>

Музыкальный слух — это наиболее важное профессиональное качество, необходимое для успешной творческой деятельности в сфере музыкального искусства, представляющее собой совокупность способностей человека, позволяющих ему полноценно воспринимать музыку и адекватно оценивать те или иные её достоинства и недостатки.

Фортепианное исполнительство как процесс, создает благоприятные условия для музыкально-слухового воспитания и развития пианистических навыков у учащихся. Общеизвестно, что самым естественным направлением развития и формирования музыкального слуха является пение.

Музыкальный слух бывает внутренним, мелодическим, гармоническим и полифоническим.

В своей педагогической практике на занятиях по фортепиано мы используем ряд приемов, направленных на развитие **мелодического слуха**:

1. Проигрывание на фортепиано мелодии без сопровождения.
2. Исполнение мелодии учеником, а аккомпанемента преподавателем.
3. Пропевание мелодии вслух с исполнением на фортепиано аккомпанемента.
4. Работа по фразам над музыкальным текстом.

Гармоническим слухом называют музыкальный слух в его проявлении по отношению к созвучиям, комплекса звуков различной высоты в их одновременном сочетании. Методами развития гармонического слуха являются:

1. Интенсивное вслушивание во все звуковые структуры, гармонические модификации, в результате проигрывания музыкального произведения и изучения текста.

2. Анализ и разбор тонального плана произведения и его гармонической основы.

3. Проигрывание мелодии с гармоническим сопровождением.

Наиболее сложным разделом музыкального воспитания является **полифонический слух**, направленный на фактуру, состоящую минимум из двух голосов. Развитию полифонического слуха способствуют следующие методы, используемые нами в педагогической практике:

1. Осмысление мелодической самостоятельности каждого из голосов полифонического произведения в результате поочередного проигрывания.

2. Проигрывание совместно с учителем полифонического произведения по парам голосов с выявлением индивидуальной характеристики каждого голоса.

3. Игра на фортепиано с пропеванием вслух одного из голосов полифонического произведения.

4. Совместное исполнение с педагогом отдельных голосов полифонического произведения.

5. Концентрация внимания на одном голосе при проигрывании полифонического произведения.

В арсенале преподавателя-пианиста насчитывается немало приёмов и методов, способных дать эффективное улучшение звуковысотного слуха у учащихся различных возрастов.

Основными методами являются:

1. Интонирование голосом в начальный период обучения отдельных звуков, сыгранных педагогом, небольших гаммаобразных последовательностей, пропевание коротких мелодических отрывков, транспонирование их в пределах доступного учащемуся.

2. Сольфеджирование мелодии пьесы во время игры на фортепиано.

3. Пропевание одного из голосов 2-х, 3-х или 4-хголосной фактуры, с одновременным исполнением остальных, на фортепиано.

4. Пропевание целиком от начала до конца основных тем, мотивов произведения.

5. Вокальное исполнение мелодических фраз, чередующееся с фортепианным исполнением.

POLAND

POLAND

5. Пропевание целиком от начала до конца основных тем, мотивов произведения.

Музыкальный слух в его проявлении по отношению к тембру и динамике называют тембро - динамическим.

Тембро-динамический слух учащегося, его слуховое воображение зависит во многом от преподавателя. Разнообразные эффекты создают огромные динамические возможности фортепиано, широкий диапазон, наличие педали. На фортепиано можно подражать любому звучанию, имитировать любой музыкальный инструмент.

А.Г.Рубинштейн говорил: «Вы думаете, что рояль – это один инструмент, а это сто инструментов».

Ремарки, данные композитором, указывают на правильное воспроизведение звука, направленные на его качество и красоту.

К методам тембро - динамической работы следует отнести:

1. Детальное выявление в тексте тембро - динамических градаций.
2. Работа над оттенками, с поиском тончайших нюансов в игре и в гармонии звуков.
3. Поиск художественно – изобразительных замыслов и идей композитора.

Особой способностью к представлению и переживанию музыки вне опоры на внешнее звучание является **внутренний слух**.

К методам развития внутреннего слуха относятся:

1. Предслышание последующего развертывания музыки при медленном исполнении пьесы.
2. Игра на клавиатуре инструмента без звука.
3. Прочитывание нотного текста при прослушивании музыкального произведения.
4. Чтение нотного текста глазами (про себя).
5. Ясные и четкие слуховые представления формирует подбор музыки по слуху, как особый вид пианистической деятельности.

Наиболее важной и сложной задачей музыкальной педагогики является формирование чувства ритма. Важнейшим компонентом является чувство соотношения длительностей, ориентации в ритмических структурах. Без азов ритмической грамотности музыкант не может в дальнейшем двигаться по восходящей линии профессионального развития.

Таким образом, для занятия музыкальной деятельностью необходим комплекс способностей, направленных на эмоциональную отзывчивость и переживание содержания музыкального произведения. В этом

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

направлении огромна роль педагога, который сможет решать в комплексе воспитательные, образовательные и развивающие задачи.

Литература:

1. Малиновская А. Фортепиано – исполнительское интонирование. М. 1990
2. Теплов Б.М. «Психология музыкальных способностей» - М., 1978.
3. Теория и методика обучения игре на фортепиано М., ВЛАДОС., 2001
4. Щапов А.П. «Фортепианный урок в музыкальной школе и училище» - К., 2001.